

**TA’LIM GLOBALLASHUVI VA XALQARO MUNOSABATLAR
INTEGRATSIYASI: BO’LAJAK O’QITUVCHILARNI XALQARO
BAHOLASH TADQIQOTLARIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK
MEXANIZMLARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)**

Sodiqova Muhabbat Salimovna

Andijon davlat pedagogika instituti o’qituvchisi

E-mail: salimovna.m5099@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv sharoitida ta’lim tizimini xalqarolashtirish, ilg’or xalqaro ta’lim amaliyotlari hamda global baholash mezonlarini o’quv jarayoniga integratsiya qilish masalalari ilmiy tahlil qilingan. Xususan, Andijon viloyati oliy ta’lim muassasalari misolida bo’lajak o’qituvchilarni PISA, TIMSS kabi xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari, ta’lim diplomatiyasi va ijtimoiy tarmoqlarning o’rni ochib berilgan. Tadqiqotda ijtimoiy-gumanitar fanlarni zamonaviy raqamli didaktika vositalari yordamida o’qitishning o’ziga xos xususiyatlariga urg’u beriladi.

Kalit so’zlar: ta’lim integratsiyasi, globallashuv, xalqaro aloqalar, xalqaro baholash standartlari, PISA, bo’lajak o’qituvchi, raqamli didaktika, ijtimoiy tarmoqlar, Andijon viloyati.

Аннотация: В данной статье научно анализируются вопросы интернационализации системы образования в условиях глобализации, интеграции передовых международных образовательных практик и глобальных критериев оценки в учебный процесс. В частности, на примере высших учебных заведений Андижанской области раскрываются педагогические механизмы подготовки будущих учителей к международным программам оценки, таким как PISA, TIMSS, а также роль образовательной дипломатии и социальных сетей. В исследовании подчеркивается специфика преподавания социально-гуманитарных дисциплин с использованием современных средств цифровой дидактики.

Ключевые слова: интеграция образования, глобализация, международные связи, международные стандарты оценки, PISA, будущий учитель, цифровая дидактика, социальные сети, Андижанская область.

Abstract: This article scientifically analyzes the issues of internationalization of the education system in the context of globalization, the integration of advanced international educational practices and global assessment criteria into the educational process. In particular, the pedagogical mechanisms of preparing future teachers for international assessment programs such as PISA, TIMSS, as well as the role of educational diplomacy and social networks, are revealed on the example of higher educational institutions of the Andijan region. The study emphasizes the specific features of teaching social and humanitarian disciplines using modern tools of digital didactics.

Keywords: education integration, globalization, international relations, international assessment standards, PISA, future teacher, digital didactics, social networks, Andijan region.

KIRISH

Ta’lim integratsiyasi va globallashuv jarayonlarida xalqaro aloqalarning pedagogik ahamiyati zamonaviy ta’lim tizimini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonlar ta’lim sifatini oshirish, xalqaro tajribalarni almashish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilgan¹.

O‘zaro bog‘langan va tez o‘zgarib borayotgan bugungi kunda ta’limning globallashuvi tobora keng tarqalgan hodisaga aylandi. Jahon sivilizatsiyasining hozirgi taraqqiyot bosqichida ta’lim tizimi va muassasalari globallashgan jamiyat talablariga moslashishga intilayotgan bir paytda, ilg‘or xalqaro pedagogik tajribalar, zamonaviy o‘qitish metodikasi va xalqaro baholash standartlarini (PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS kabi) amaliyotga joriy etish ushbu transformatsion jarayonning hal qiluvchi jihati sifatida maydonga chiqdi. O‘zbekiston Respublikasida ham ta’lim sifatini oshirish, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va xalqaro munosabatlarda mustahkam o‘rin

egallash maqsadida ta’limda xalqaro standartlarga yuzlanish ustuvor vazifa etib belgilangan³.

Farg’ona mintaqaning yirik intellektual markazlaridan bo’lgan Andijon viloyati xorijiy oliy ta’lim muassasalari bilan xalqaro aloqalarni mustahkamlash hamda global ta’lim integratsiyasini ta’minlash borasida yetakchi tajribaga ega.

Ta’limning globallashuvi milliy va madaniy chegaralar bo‘ylab bilim, g‘oyalar, malaka va ilg‘or ta’lim amaliyotlarini o‘zaro almashishni o‘z ichiga oladi. Bu hodisa axborot texnologiyalari, ochiq muloqot va xalqaro hamkorlik sohasidagi yutuqlar orqali dunyoning o‘zaro bog‘liqligi kuchayib borayotgani bilan izohlanadi. Natijada, zamonaviy ta’lim tizimlari xilma-xillikni, madaniyatlararo tushunishni va global istiqbollarni o‘zlarining o‘quv dasturlari hamda pedagogik yondashuvlariga integratsiyalashni talab etmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, xalqaro munosabatlarning yangicha ko‘rinishi bo‘lgan "ta'lim diplomatiyasi"ni shakllantirmoqda.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda ushbu integratsiyaning pedagogik ahamiyati shunda namoyon bo‘ladiki, talabalar xalqaro baholash mexanizmlari va metodikalarining mohiyatini chuqur anglagan holda, PISA kabi dasturlarga nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham tayyor bo‘lib boradilar. PISA (O‘quvchilarni baholash xalqaro dasturi) tadqiqoti o‘quvchilarning faqatgina yodlashga asoslangan xotirasini emas, balki bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olish, kreativ va tanqidiy fikrlash (critical thinking) ko‘nikmalarini baholaydi. Ushbu ko‘nikmalarni o‘quvchida shakllantirish uchun avvalo bo‘lajak o‘qituvchining o‘zi interfaol, muammoli izlanishga asoslangan texnologiyalardan foydalanishi talab etiladi.

Andijon viloyatida faoliyat yuritayotgan yirik oliy ta’lim muassasalari – Andijon davlat universiteti va Andijon davlat pedagogika instituti kabi muassasalarda kadrlar tayyorlash tizimi aynan shu xalqaro talablar asosida transformatsiya qilinmoqda⁷. Xalqaro aloqalar doirasida Janubiy Koreya, Rossiya, Turkiya, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarining yetakchi universitetlari bilan yo‘lga qo‘yilgan akademik mobillik dasturlari, professor-o‘qituvchilarning o‘zaro tajriba almashinuvi bevosita o‘quv jarayoniga yangicha yondashuvlarni olib kirmoqda.

Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ta'lim integratsiyasini faqat aniq va tabiiy fanlar bilan cheklab bo'lmaydi. Ijtimoiy-gumanitar yo'nalishlar bu jarayonda asosiy o'zak vazifasini bajaradi. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak tarix o'qituvchilarini tayyorlash misolida buni aniq ko'rish mumkin. “O'zbekistonning eng yangi tarixi” kabi fundamental fanlarni o'qitish metodikasi bugungi kunda sezilarli darajada yangilangan. An’anaviy xronologik yodlash o‘rniga, voqea-hodisalarning global munosabatlardagi o‘rni, ijtimoiy-siyosiy omillarni tanqidiy tahlil qilish asosiy o‘ringa chiqdi. Bu jarayonda talabalar turli tarixiy jarayonlarni yodlash o‘rniga, u yoki bu voqeaning sabab va oqibatlarini tahlil qilish, ijtimoiy vaziyatlarga mustaqil baho berishga o‘rgatilmoqda. Bu aynan PISA testlaridagi matnni tushunish, ma’lumotlarni tahlil qilish va obyektiv xulosa chiqarish kabi xalqaro kompetensiyalarni bo‘lajak muallimlarda shakllantirishning o'ziga xos pedagogik mexanizmidir.

Xalqaro baholash tadqiqotlariga tayyorgarlik ko‘rishning muhim omillaridan yana biri – ta’lim jarayonida zamonaviy IT vositalaridan unumli foydalanishdir. PISA va TIMSS kabi baholash tadqiqotlari kompyuterga asoslangan formatda o‘tkazilishini hisobga olsak, raqamli didaktika xalqaro talablarning uzviy qismiga aylanib ulgurgan. Xalqaro aloqalar va tajriba almashinuvi natijasida hududiy oliy ta'lim tizimiga kirib kelgan Kahoot, Quizizz kabi raqamli interfaol platformalarning didaktik imkoniyatlari juda yuqori.

Bo‘lajak o'qituvchilar ushbu vositalar yordamida har qanday ijtimoiy-gumanitar fan doirasida tezkor mantiqiy-tahliliy savollar bazasini shakllantirmoqdalar. Bu platformalar talabalarga PISA turidagi murakkab, ko‘p qatlamli topshiriqlarni mustaqil tuzish va ularni raqamli muhitda amaliyotda sinab ko'rish metodikasini o'zlashtirishga yordam bermoqda. O‘quv jarayonini o‘yinlashtirish (gamification) orqali kognitiv faollikni oshirish xalqaro tajribaning eng samarali qirralaridan biri hisoblanib, Andijon viloyati yosh pedagoglari tomonidan izchil o'zlashtirilmoqda. Bunday integratsion ta’lim shakli talabada pedagogik dizaynerlik va axborotni boshqarish qobiliyatini o‘stiradi.

Ijtimoiy tarmoqlar va rasmiy veb-resurslarning virtual ta’limiy makon sifatidagi ta’siri

Ta’lim integratsiyasini faqatgina rasmiy bitimlar va jismoniy harakatlar bilan cheklash bugungi axborot asrida ilojsizdir. Globallashuv davrida xalqaro aloqalar ijtimoiy tarmoqlar va maxsus raqamli platformalar orqali virtual makonda jadal amalga oshirilmoqda. Andijon viloyatidagi talabalar va yosh o’qituvchilarning kasbiy rivojlanishida internet tarmog’idagi muloqot va axborot almashinuvi markaziy rol o’ynamoqda.

Ta’lim sifatini baholash bo’yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining rasmiy sayti bo’lajak o’qituvchilar uchun asosiy uslubiy baza vazifasini o’tamoqda⁸. Ushbu platformada PISA, TIMSS kabi dasturlarning xalqaro doiradagi ochiq materiallari taqdim etilgan bo’lib, Andijon viloyati oliygohlarida ushbu resurslar asosida maxsus o’quv seminarlari doimiy ravishda olib borilmoqda.

Pedagogik amaliyotda Telegram, Facebook va YouTube kabi tarmoqlar norasmiy xalqaro malaka oshirish va tajriba almashish makoniga aylangan. Telegram tarmog’idagi tegishli kanallar orqali dunyoning turli hududlarida e’lon qilinayotgan PISA testlari namunalari, o’qitishning innovatsion yondashuvlari kunlik ravishda pedagoglar va talabalar tomonidan muhokama qilinadi. Facebook tarmog’idagi yirik pedagogik guruhlarda esa Andijonlik bo’lajak mutaxassislar xorijdagi hamkasblari bilan tanqidiy fikrlashni o’stirish metodikasi bo’yicha erkin fikr almashmoqdalar. YouTube platformasi orqali Singapur, Finlandiya kabi ta’lim indeksi yuqori bo’lgan davlatlarning mahorat darslarini to’g’ridan-to’g’ri kuzatish amaliyoti oliy ta’lim tizimidagi seminar-treninglarning ajralmas qismiga aylandi. Bu jarayonlar ta’lim integratsiyasining hech qanday to’siqlarsiz, virtual muhitda amalga oshayotgan eng samarali mexanizmi hisoblanadi.

XULOSA

Xalqaro baholash tadqiqotlariga tayyorlash bo’yicha pedagogik mexanizm ko’p omilli bo’lib, u oliy ta’limdagi an’anaviy metodikani tubdan modernizatsiya qilish, xalqaro ilmiy va institutsional hamkorlikni kengaytirish, zamonaviy raqamli didaktikani o’zlashtirish hamda virtual kasbiy hamjamiyatlar orqali uzluksiz integratsiyani ta’minlashni o’z ichiga oladi. Andijon viloyati misolida o’tkazilgan tahlillar shuni tasdiqlaydiki, ta’lim tizimidagi globallashuv faqatgina o’quvchilarning

xalqaro reytinglardagi o‘rnini yaxshilashdan iborat emas. Uning eng muhim funksiyasi – yosh o‘qituvchilarda global fikrlash, madaniyatlararo muloqot va innovatsion o‘quv texnologiyalarini qo‘llay olish ko‘nikmalarini shakllantirishdir.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni raqobatbardosh kadr sifatida tayyorlashda hududiy oliy ta’lim muassasalarining xalqaro aloqalari, ochiq ta’lim resurslari va uzluksiz tajriba almashinuvi hal qiluvchi pedagogik poydevor vazifasini bajaradi. Kelgusida mazkur tajribani yanada chuqurlashtirish maqsadida oliy pedagogik ta’lim o‘quv rejalari tizimida xalqaro ta’limiy aloqalarning o‘zini alohida kompetensiya sifatida o‘qitish va raqamli integratsiyani huquqiy-metodik jihatdan yanada mustahkamlash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ta’limni rivojlantirishning xalqaro tajribalari va tendensiyalari. Maqolalar to‘plami. - T., 2021.
2. Xalqaro baholash dasturlari (PISA, TIMSS, PIRLS) doirasida o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish. Metodik qo‘llanma. - T., 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "Yangi O‘zbekistonning 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida".
4. Ahliddinov R.A. Maktab boshqaruvining ijtimoiy-pedagogik asoslari. - T.: Fan, 2006.
5. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o‘quv jarayoniga joriy etish. - T.: Toshkent, 2008.
6. Erkayev N.Sh. Pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. - T., 2011.
7. Andijon davlat universiteti va Andijon davlat pedagogika institutining xalqaro aloqalar bo‘yicha rasmiy hisobot materiallari (2023-2024 yy).
8. Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining rasmiy veb-sayti: www.uztdi.uz